

Dropbox como un portafolio de evidencias

Liliana Martínez Eusebio (Becario)

lilianaeusebio0@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No. 29, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. René Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reneecuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

En la actualidad la escuela ha dejado de ser el único medio que brinda conocimientos e información para las nuevas generaciones y son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) las que brindan ayuda para poder desarrollarse en el ámbito educativo, a partir de lo anterior se puede deducir a que las interacciones que se llevan a cabo modifican los modos de entender, comunicarse y aprender para los alumnos y docentes. A consecuencia de lo mencionado los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las nuevas TIC para que brinde a los estudiantes las herramientas y conocimientos que se requieren en este siglo XXI.

La utilización de estas herramientas tanto para enseñar como para aprender lleva consigo un desafío y una oportunidad, pues al aceptar este hecho y conocer las posibilidades de alcance que tienen estos instrumentos de apoyo al aprendizaje, implica se debe construir espacios de comunicación en donde tanto los docentes como estudiantes desarrollen roles diferentes a los que ya están acostumbrados. Hoy en día es necesario ir recreando e inventando prácticas que

integren a las TIC en el aula, como un medio de aprendizaje y ayuda para todos y así facilitar la realización de actividades. (Caccuri, 2013)

Las posibilidades que se tiene para poder integrar las TIC en la educación debe de considerarse en dos aspectos: el primer aspecto es una consecuencia de la sociedad actual, ya que no se puede entender el mundo sin un mínimo de conocimiento básico en informática. Es indispensable saber y entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones que se presentan en su entorno: imágenes, videos, sonidos, textos, entre otros formatos más, si es que no se quiere estar al margen de las actividades culturales en que se vive, presenta dos facetas:

- En la primera se debe de integrar la cultura de la informática en todos los niveles de enseñanza que se tiene.
- En la segunda que el conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda su vida.

El segundo aspecto es mucho más técnico, se deben utilizar en el aprendizaje de cualquier materia o habilidad para poder facilitarle, particularmente en el Internet aplicando las técnicas más adecuadas (Eugenia, 2005).

Por otro lado cabe mencionar que existen distintos tipos de herramientas que se pueden utilizar y cada una de estas con distintas funciones, pero en este trabajo se le da un enfoque especial a aquellas que se encuentran en la nube. Con relación a esto Sara Marlen Torres Sánchez (2015) menciona que los antecedentes de la Computación en la Nube (Cloud Computing) comienzan a finales del siglo XX.

Y además que el término "nube", se le es atribuido a John MacCarthy pues se utiliza como una metáfora de Internet, el cual está basado en el dibujo de nubes utilizado en el pasado para representar a la red telefónica y más tarde al Internet.

Todo lo anterior se tomará en cuenta para poder obtener un resultado del trabajo realizado en el verano de investigación en su segunda fase que promueve la Universidad Autónoma de Guerrero a los estudiantes de 2º del Nivel Medio Superior. Se tuvo la oportunidad de trabajar una línea de investigación relacionada con el manejo de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el estudiante universitario.

Por todo lo anterior se tomaron en cuenta las herramientas practicadas durante el tiempo del curso dedicado a indagar el impacto que las TIC tienen hoy en día para facilitar el

aprendizaje del estudiante, cabe mencionar que llamó la atención el uso de la aplicación Dropbox y la integración de diversas aplicaciones que pueden convivir de manera integradora, considerando que si se establece una metodología es posible tener una estrategia para ser aplicada en el proceso de enseñanza actual con la que se cuenta.

En este trabajo se propone el uso de un portafolio de evidencias electrónico como un recurso que ayude a la evaluación de los alumnos de una manera más eficaz posible.

Objetivos

Promover el uso de herramientas que fomenten el trabajo colaborativo usándose como un portafolio de evidencias y que el resultado de las evidencias pueden ser administradas por el docente y consultadas por el alumno.

Metodología

Se pretende integrar a través de una multiplataforma en la nube como lo es Dropbox, en el manejo de aplicaciones preferentemente gratuitas, ya que su utilización es más accesible, así como proponer una estrategia diferente de trabajo en el aula o externamente de ella y así presentar contenidos aplicados a la educación media superior, para poder llegar a esto se realizó una investigación bajo las siguientes fases:

Primera fase: Indagar

¿Qué y Cuáles son las distintas herramientas Web que apoyan para el almacenamiento de documentos o archivos?

Se hace una clasificación de las herramientas que se obtuvieron en la indagación de las cuales se toma aquellas que son las más utilizadas en la red y que cuentan con algunos requisitos que se necesitan para poder desarrollar la propuesta. Se Describe y exponen las características de cada una de las herramientas escogidas así como también se da respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué es un portafolio de evidencias?, ¿En qué consiste? y ¿Cuáles son los tipo de portafolios que existen?

Segunda fase:

De estas herramientas se seleccionan una que contenga los elementos necesarios para poder desarrollar el proyecto de integrar el portafolio electrónico en el aula de clases.

Tercera fase:

Se Experimenta y se adentra más para manejar elementos que contiene la herramienta que se eligió y se realiza actividades de práctica para familiarizarse con la aplicación.

Cuarta fase:

Se Explicará un breve ejemplo donde se crea un portafolio en una práctica con la herramienta seleccionada y dicho ejemplo será una actividad o trabajo que se realizó a lo largo del curso de investigación.

Quinta fase:

En esta última fase se expondrán los resultados y/o conclusiones a las que se llegó con la realización de esta investigación, tomando en cuenta el impacto que se tuvo, los aprendizajes dados y las mejoras que se obtuvieron después de este curso de verano.

Resultados

En la Tabla 1, se puede observar las características de una herramienta de aplicación en la nube llamada Dropbox.

Tabla 1. Se muestran las herramientas encontradas.

Nombre	Características
	<p>Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, streaming multimedia, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente.</p> <p>Capacidad gratuita: 2GBytes</p>
	<p>Control de versiones, cifrado de archivos, sincronización de múltiples directorios, descargar a móvil, streaming multimedia, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente.</p> <p>Capacidad gratuita:</p>

	7GBytes
 Google Drive	Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, ficheros y directorios colaborativos, API Pública. Capacidad gratuita: 5GBytes
 iCloud	Cifrado de archivos, descarga a móvil, streaming multimedia, API pública. Capacidad gratuita :5GBytes
	Control de versiones, cifrado de archivos, descarga a móvil, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente. Capacidad gratuita: 5GBytes

	<p>Control de versiones, cifrado de archivos, sincronización de múltiples directorios, descargar a móvil, streaming multimedia, ficheros y directorios colaborativos, API Pública, compartir archivos públicamente, ficheros con contraseña.</p> <p>Capacidad gratuita: 5GBytes</p>
---	---

Ahora se muestra un cuadro comparativo entre los servicios que brinda cada una de estas herramientas

Como se puede apreciar en la Tabla 2 se observan todos los servicios que ofrecen, las características similares y así también las diferencias que son las que quieren destacar:

Tabla 2. Se muestra la tabla de comparación de herramientas.

Características	Dropbox	SugarSync	Box	iCloud	SkyDrive	Google Drive
Capacidad gratuita (Gbytes)	2	5	5	5	7	5
Máxima (Gbytes)	100	100	50	55	125	1.000
Tamaño máximo de fichero (Gbytes)			0,025		2	10
Control de versiones (días)	30	5	11		25	30
Ficheros con contraseña		*	*			
Compartir archivos públicamente	*	*	*		*	*
Cifrado de archivos	*	*	*	*	*	*
Sincronización de múltiples directorios		*			*	
Descarga a móvil	*	*	*	*	*	*
Streaming multimedia	*	*	*	*	*	*
Ficheros y directorios colaborativos	*	*	*	*	*	*
API Pública	*	*	*	*	*	*

Después de haber revisado detenidamente cada una de las aplicaciones es necesario seleccionar aquella que contenga aspectos especiales los que más sean de utilidad para administrar el portafolio virtual propuesto.

Bien antes de poder iniciar con la creación del portafolio se debe de saber que es un portafolio de evidencias, una definición es: “El portafolio es una colección de pruebas o

evidencias que demuestran que el aprendizaje personal necesario para ejercer determinadas competencias ha sido completado”. (Cooper & All, 1993).

Una de las funciones básicas de un portafolio consiste en una recopilación de documentos (imágenes, audio o video y/o formato digital), los cuales son un producto de las prácticas reales realizadas, con los que se demuestra el desarrollo alcanzado por el alumno, que con base en estas evidencias y los desempeños alcanzados durante el semestre, se puede desarrollar un proceso de evaluación mucho más sencillo y eficaz.

Ahora se debe tener en cuenta que existe una gran variedad de estrategias para generar estos portafolios y se clasifican:

* Según el objetivo:

- Portafolio formativo:

Lo importante es la identificación de las áreas donde el aprendizaje ya se ha realizado y las áreas en las que todavía no (evaluación formativa).

- Portafolio para la evaluación sumativa:

Tiene como conclusión una certificación (o recertificación) de que un determinado nivel de competencia existe o ha sido adquirido.

* Según el diseño:

- Portafolio estructurado o estandarizado:

Se define previamente qué tipo de tareas y documentación resultante debe recoger el profesional. Simplifica los sistemas de evaluación.

- Portafolio libre:

El estudiante decide qué hacer y qué documentación entregar para demostrar sus capacidades.

- Portafolio semiestructurado:

El más utilizado quizás, donde se alternan ambas opciones.

(López & All, 2013).

A continuación se toma una decisión del tipo de portafolio con el que se estará trabajando a lo largo del semestre, en este caso se utilizará el tipo de portafolio semiestructurado, ya que según el criterio del estudiante y profesor es una forma de mostrar los trabajos que con responsabilidad se guardaron y también entregar los trabajos que son necesarios o importantes para el profesor.

Ahora después de haber clasificado e informado sobre las herramientas encontradas se seleccionará aquella herramienta que se acople más a las necesidades que se tiene, la herramienta elegida es Dropbox esta servirá de apoyo para la creación del portafolio de evidencias. La elección de Dropbox, se basa porque dentro de sus características permite dar un trato especial a las cuentas que forman parte de las instituciones de educación, siendo esto una ventaja sobre las demás aplicaciones de almacenamiento en la nube.

Lo primero que se tiene que hacer es ingresar a la página dropbox.com

1. En la Fotografía 1 se muestra la página principal de Dropbox.

Fotografía 1. Página principal de Dropbox

2. Se comienza con la creando la cuenta personal (tanto del estudiante como del profesor) de Dropbox. A continuación se llenan campos con el nombre y una dirección de correo electrónico válida. Luego se escoge una contraseña segura para garantizar la seguridad de su cuenta de Dropbox. Luego de ingresar todos los datos solicitados, Se hace clic en el botón "Registrarse".

A continuación se describe la manera de cómo compartir tu carpeta

3. En la figura 2 se muestra el primer paso para poder compartir tu carpeta, se hace un click en icono "Compartir una carpeta".

Fotografía 2. Se muestra el icono de compartir.

4. Se te preguntará si deseas crear una nueva carpeta o compartir una existente. Una carpeta compartida aparecerá automáticamente en el Dropbox de la persona con la que quieres compartirla. Se elige la opción de crear una nueva carpeta compartida y asignarle un nombre. A continuación, se da clic en "Siguiente".

Figura 3. Se muestra la carpeta creada y a punto de compartir.

5. Serás llevado a una página con dos campos de texto. En el campo de texto superior escribe la dirección de correo electrónico de la persona con la que quieres compartir la carpeta. El campo de texto inferior puede ser utilizado para enviar un mensaje a la persona. Cuando termines de completar los campos de texto, haz clic en el botón "Compartir carpeta".

Figura 4. Se muestra la pestaña para agregar a los contactos a compartir.

Así de esta manera nosotros podemos almacenar los trabajos que realizamos a lo largo de un semestre y se guardan y almacenan de una manera segura en nuestro dropbox gratuito.

Conclusiones

La llegada de la computación en la nube, no es sólo un espacio para compartir contenidos sino también es una plataforma de servicios universales para la mayoría de los espacios de interacción y esto incluye la educativa. Y esta propuesta estuvo dirigida al ámbito educativo como un proyecto para la implementación de un portafolio electrónico, ya que este recurso recupera una gran variedad de evidencias para una buena evaluación.

El impacto que ésta herramienta puede llegar a tener en las actividades del Nivel Medio Superior serian buenos pues esta herramienta que propusimos enmarcada con otras herramientas más o incluso de una manera individual presenta usos que favorecen para desarrollar diversidad

de actividades de una manera rápida, sencilla y eficaz, para que así tanto nosotros como alumnos y los docentes podamos integrar más actividades escolares que realizamos, ya sea de manera individual o en equipo.

Lo que se aprendió a lo largo de este curso fue utilizar algunas las herramientas tecnológicas como son las que se encuentran en la nube, para poder desarrollarlas en el ámbito estudiantil y particularmente para aplicar esta herramienta en las actividades, trabajo y tareas que se llevan a cabo en la escuela.

Referencias bibliográficas

- Caccuri, V. (2013). *Educación con TICs*. USERSHOP.
- Cooper, C., Hannaford, P., Croft, P., & Kay, C. R. (1993). Oral contraceptive pill use and fractures in women: a prospective study. *Bone*, 14(1), 41-45.
- Eugenia, M. (2005). Las TICS en la Educación. *Línea*) Disponible: [http://educaticsblogspot.com/\(02-01-2009\)](http://educaticsblogspot.com/(02-01-2009)).
- Hadley, C. (01 de 02 de 2010). *Wikipedia*. Obtenido de Cómo empezar a usar Dropbox: http://es.wikihow.com/empezar-a-usar-Dropbox#Usa_la_aplicaci.C3.B3n_de_escritorio_sub
- López, M. N. L. R., & Mesa, M. V. S (2013). Evaluación del e-Portafolio.
- Maturana, J. (25 de 04 de 2012). *Comparativa de almacenamiento en la nube*. Obtenido de Muycomputer: <http://www.muycomputer.com/2012/04/25/comparativa-almacenamiento-nube-drive-icloud-skydrive-dropbox-sugarsync-box>
- Hadley, C. (01 de 02 de 2010). *Wikipedia*. Obtenido de Cómo empezar a usar Dropbox: http://es.wikihow.com/empezar-a-usar-Dropbox#Usa_la_aplicaci.C3.B3n_de_escritorio_sub
- Maturana, J. (25 de 04 de 2012). *Comparativa de almacenamiento en la nube*. Obtenido de Muycomputer: <http://www.muycomputer.com/2012/04/25/comparativa-almacenamiento-nube-drive-icloud-skydrive-dropbox-sugarsync-box>
- Raineri, S. &. (08 de 05 de 2014). *Cirocastillo*. Obtenido de Tecnologías de Información y la Comunicación: <http://www.cirocastillo.com/tics/wp-content/uploads/2014/10/firefox.jpg>
- Sánchez, S. M. T. (2015). Educación en la nube. Un nuevo reto para los docentes de Educación Media Superior. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo* ISSN: 2007-2619, (10).